

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ZITO ($ZnO- In_2O_3-SnO_2$): ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

Махмадназаров Шерзод Назаралиевич

Андижанский машиностроительный институт, Студент 3-го курса

Атажонов Мухиддин Одилжонович

*Андижанский машиностроительный институт,
доцент кафедры “Альтернативные источники энергии”,*

Аннотация: Текст "Мотивация: Поиск новых термоэлектрических материалов для высокотемпературного преобразования тепла до $1000^{\circ}C$ для исследования проводящих оксидов металлов" рассматривает поиск новых материалов, способных эффективно преобразовывать тепло при высоких температурах. Традиционные термоэлектрические материалы не обладают необходимой термостабильностью. Исследования фокусируются на оксидах N-типа, в частности на оксиде ZITO, которые пока изучены меньше, чем оксиды p-типа, такие как кобальтины. Использование нанокмполитов и наноструктурированных объектов может значительно повысить эффективность преобразования тепла путем уменьшения теплопроводности. В эксперименте были использованы тонкие наноструктурированные пленки ZITO, полученные методом распылительного пиролиза на подложках из оксида алюминия. Исследования включали измерение сопротивления и напряжения Зеебека в диапазоне температур $20-450^{\circ}C$, а также структурную характеристику пленок с помощью SEM и XRD. Оптимальный состав и свойства пленок должны быть определены для дальнейших исследований и практического применения.

Ключевые слова: термоэлектрические материалы, высокотемпературное преобразование тепла, проводящие оксиды металлов, наноструктурированные пленки, распылительный пиролиз, оптимальный состав

NANOCOMPOSITE FILMS BASED ON THE ZITO (ZNO-IN₂O₃-SNO₂) SYSTEM: PROSPECTS FOR THERMOELECTRIC CONVERSION.

Mahmadnazarov Sherzod Nazaratlievich

Andijan Machine Building Institute, 3rd year student

Atajonov Mukhiddin Odiljonovich

Andijan Machine Building Institute,

Associate Professor of the Department of "Alternative Energy Sources",

Abstract: *The text "Motivation: Search for new thermoelectric materials for high-temperature heat conversion up to 1000°C for the study of conductive metal oxides" examines the search for new materials capable of efficiently converting heat at high temperatures. Traditional thermoelectric materials do not have the necessary thermal stability. Research is focusing on N-type oxides, in particular ZITO oxide, which have so far been less studied than p-type oxides such as cobaltines. The use of nanocomposites and nanostructured objects can significantly improve heat conversion efficiency by reducing thermal conductivity. The experiment used thin nanostructured ZITO films obtained by spray pyrolysis on aluminum oxide substrates. The studies included measurement of resistivity and Seebeck voltage in the temperature range of 20-450°C, as well as structural characterization of the films using SEM and XRD. The optimal composition and properties of films must be determined for further research and practical application.*

Key words: *thermoelectric materials, high-temperature heat conversion, conducting metal oxides, nanostructured films, spray pyrolysis, optimal composition*

Мотивация: Поиск новых термоэлектрических материалов для высокотемпературного преобразования тепла до 1000 °С для исследования проводящих оксидов металлов. Традиционные термоэлектрические материалы не удовлетворяют требованиям термостабильности. Оксиды N-типа, в частности ZITO, изучены значительно меньше, чем оксиды p-типа, такие как кобальтины, которые также могут вместе создавать тандем в преобразователях тепла. Наноконпозиты, как и наноструктурированные объекты, позволяют существенно повысить эффективность преобразования тепла. Это, прежде всего, является результатом снижения

теплопроводности. Однако другие эффекты в наноструктурах могут повлиять на общий процесс преобразования. Спрей-пиролиз имеет ряд неоспоримых преимуществ при исследовании и получении пленок с необходимыми физическими свойствами.

Эксперимент: методом распылительного пиролиза ($T_{\text{пир}}=350$ и 450 °C) на подложки из оксида алюминия были нанесены тонкие наноструктурированные пленки ZITO с содержанием Zn, In, Sn внутри трех составных областей фазовой диаграммы (см. ниже) со средней толщиной ~ 100 нм. Образцы с двумя Ag-электродами отжигались на воздухе при температуре 550 °C. Сопротивление и напряжение Зеебека измеряли в диапазоне температур $20-450$ °C в режиме медленного нагрева. Структурная характеристика пленки была выполнена с помощью SEM и XRD. Размер зерен пленок сильно зависит от состава ($30-100$ нм) и уменьшается с увеличением содержания Zn и Sn.

Фазовая диаграмма субсолидуса системы ZITO при 1275 °C и давлении 1 атм. Из Харви и др., 2008 г.

Поиск оптимального состава через оптимальную концентрацию электронов.

$ZT=S^2\sigma T/\kappa$ - показатель качества

Сообщается о проводимости пленки ZITO в комнате T, построенной по составу. Из Noel и др. 2010. Шкала проводимости в зависимости от цвета. Овалами обозначены ожидаемые составы с оптимальной проводимостью.

ZITO ($Zn_xInSn_xO_{1.5}$)

ZIO ($Zn_xInO_{1.5}$)

Основным фактором повышения ФП пленок ИТО является anomalно высокий коэффициент Зеебека при концентрации электронов $\sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$.

Зонная диаграмма цепочки зерен пленки ИТО. Энергетические барьеры возникают из-за сегрегации атомов Sn на поверхность: как следствие - эффект фильтрации электронов низкой энергии и увеличение коэффициента Зеебека (до 3 раз).

Показатель качества ZT был оценен для $k \sim 4 \text{ Вт/(м·К)}$, измеренного для тонких пленок ИТО Ashida et al. 2009 год.

Состав	Проводимость S/cm	Коэф. Зеебека $\mu\text{V/K}$	Фактор силы $W/(m\cdot K^2)$
ZTO, $x=0.5$	~130-200	~200-260	~ $7\cdot 10^{-4}$ (ZT~0.2)
ZIO, $x=2$	~50	~250-300	~ $2\cdot 10^{-4}$
ITO, $x=0.05$	~1300	~180-190	~ $4.5\cdot 10^{-3}$ (ZT~0.82, 450 °C)

Оптимальные свойства пленок (PFmax)

Заключения. Таким образом, тонкие пленки ZTO, нанесенные методом распылительного пиролиза, обладают термоэлектрическими свойствами, что позволяет считать дальнейшие исследования в данном направлении перспективными. Разработки в этой области должны дать ответ на оптимальный состав, структуру и основные термоэлектрические параметры при высоких рабочих температурах (800-1000°C). Даже для среднего температурного диапазона показатель качества ZT пленок ITO близок к значению (ZT=1), что является критерием для практического применения.

Литературы

1. М.О. Атажонов. Фото-термоэлектрический преобразователь плазменного нанохол массива. Научно-технический журнал «Машиностроения». № 5. I том 2022. Ст. 705-711.
2. М.О. Атажонов. “Quyosh paneli sirtini tozalash tizimi” Машинасозлик илмий-техника журнали. ISSN 2181-1539. Махсус сони №1. Бет. 1748-1752
3. М.О.Атажонов. Исследование тегогенераторов как альтернативных источников энергии. НамМТИ, Международная научно-практическая конференция. 2023г, 3-4 may, Ст. 118-122.
4. M.O. Atajonov., S.J. Nimatov., A.I. Rahmatullayev. Formalization of the dynamics of the functioning of petrochemical complexes based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic. AIP Conference Proceedings, Published 2023-01-05. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0112403>.
5. М.О. Атажонов. Фото-термоэлектрическое преобразование массива плазменных нанодырок. НамМТИ, Международная научно-практическая конференция. 28-29-октябрь, Наманган, 2022. Ст. 201-204.
6. M.O. Atajonov «Dinamik ob'yektlarning texnologik holatlarini tashxislashning neyro-noqat'iy modellari va algoritmlari» // Monografiya. Farg'ona.: «Poligraf Super Servis» 2023. – 94 b.
7. М.О. Атажонов. Повышение эффективности фототермопреобразователей путем комбинирования устройств. АндМИ Республика илмий – амалий анжумани. 23-24 сентябр, 2022 й. 2-том, 427-431.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.